

V!30

DIÁLOGOS MULTILATERAIS: PRÁXIS, INTERLOCUÇÕES E CONFRONTAÇÕES

MATERIAL SUPLEMENTAR - A PRODUÇÃO ESTATAL DO RISCO: HABITAÇÃO SOCIAL E VULNERABILIDADE A DESASTRES

SUPPLEMENTARY MATERIAL - STATE-PRODUCED RISK: SOCIAL HOUSING AND DISASTER VULNERABILITY

CATHARINA CAVASIN SALVADOR, THAMINE DE ALMEIDA AYOUB AYOUB, MILENA KANASHIRO

Apêndice 1 - Fontes jornalísticas e estudos acadêmicos por cidade seguindo ordem cronológica

Cidade	Referências consultadas
Cruzeiro do Sul (AC)	<p>Assessoria de Comunicação (2024, Março 6). Enchente do Rio Juruá: Prefeitura de Cruzeiro do Sul já mantém famílias em quatro abrigos. Batelão.com. https://batelao.com/enchente-do-rio-juruua-prefeitura-de-cruzeiro-do-sul-ja-mantem-familias-em-quatro-abrigos/</p> <p>G1 AC. (2025, Março 20). Sobe para 17 número de famílias em abrigos de Cruzeiro do Sul; rio segue em elevação. Portal G1. https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2025/03/20/rio-juruua-segue-em-elevacao-e-familias-sao-levadas-a-abrigos-em-cruzeiro-do-sul.ghtml</p>
Belém (PA)	<p>DOL-Diário Online (2013, Novembro 26). Alagamentos são antigos na Cohab, diz Sesan. DOL-Diário Online. https://dol.com.br/noticias/para/noticia-264479-alagamentos-sao-antigos-na-cohab-diz-sesan.html?d=1</p> <p>O Liberal (2025, Novembro 27). Feirante José Ubiratan denuncia alagamento e acúmulo de lixo na Campina, em Icoaraci. O Liberal. https://www.oliberal.com/voce-reporter/feirante-jose-ubiratan-denuncia-alagamento-e-acumulo-de-lixo-na-campina-em-icoaraci-1.911627</p>
Itapipoca (CE)	<p>Redação O Povo Online (2019, Abril 11). Moradores de Itapipoca sofrem com alagamentos após forte chuva nesta madrugada. O Povo. https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2019/04/11/moradores-de-itapipoca-sofrem-com-alagamentos-apos-forte-chuva-nesta-madrugada.html</p> <p>Repórter Ceará (2019, Abril 11). Moradores do bairro Cohab, em Itapipoca, são novamente atingidos por enchente. Repórter Ceará. https://reporterceara.com.br/2019/04/11/moradores-do-bairro-cohab-em-itapipoca-sao-novamente-atingidos-por-enchente/</p>
Recife (PE)	<p>Portal de notícias da prefeitura de Recife (2022, Maio 24). Prefeitura do Recife intensifica trabalho com foco em áreas que sofreram com alagamentos por conta das chuvas. Portal de notícias da prefeitura de Recife. https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/24/05/2022/prefeitura-do-recife-intensifica-trabalho-com-foco-em-areas-que-sofreram-com</p> <p>Diário de Pernambuco (2024, Junho 07). Recife entra em "estágio de atenção" por causa das chuvas; Veja áreas mais atingidas no Estado. Diário de Pernambuco. https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2024/06/recife-entra-em-estagio-de-atencao-por-causa-das-chuvas-veja-areas.html</p>

Palmares (PE)

Silva, E. B., & da Cunha Nóbrega, P. R. (2012). Dengue: Reflexões sobre a incidência da doença no município de Palmares, Pernambuco no pós-enchente (2010, 2011). *J Manag Prim Health Care*, 3(2), 106–113. <https://jmphc.com.br/jmphc/article/download/147/149/176>

Nascimento, L. (2017, Maio 30). Em Palmares, muita lama e disputa por comida em lixo de supermercado no Centro. *A Voz da Vitória*. <https://avozdavoria.com/em-palmares-muita-lama-e-disputa-por-comida-em-lixo-de-supermercado-no-centro>

Sobreira, V. (2017, Junho 02). Pernambuco tem mais de 50 mil desalojados após chuvas. *Brasil de Fato*. <https://www.brasildefato.com.br/2017/06/02/pernambuco-tem-mais-de-50-mil-desalojados-apos-chuvas/>

Sobrinho, J. (2020, Junho 18). 10 anos da enchente que aterrorizou Palmares. *Blog do Sobrinho*. <https://blogdosobrinho.com.br/10-anos-da-enchente-que-ateorizou-palmares/>

Jaboatão dos Guararapes (PE)

Moraes, K. (2022, Junho 10). Jaboatão dos Guararapes foi a cidade com mais mortes pelas chuvas em Pernambuco. *JC PE*. <https://jc.uol.com.br/pernambuco/2022/06/15023452-jaboatao-dos-guararapes-foi-a-cidade-com-mais-mortes-pelas-chuvas-em-pernambuco.html>

Diário de Pernambuco. (2024, Junho 07) Recife entra em "estágio de atenção" por causa das chuvas; Veja áreas mais atingidas no Estado. *Diário de Pernambuco*. <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2024/06/recife-entra-em-estagio-de-atencao-por-causa-das-chuvas-veja-areas.html>

Queiroz, D. (2024, Agosto 28). Encurralados por empresas e área abandonada, moradores em Jaboatão temem enchentes. *Agência Pública*. <https://apublica.org/2024/08/entre-area-abandonada-e-empresas-moradores-da-muribeca-em-jaboatao-temem-enchentes/>

São Luís (MA)

G1 MA (2014, Maio 06). Ruas da Cohab ficam alagadas após fortes chuvas em São Luís. *Portal G1*. <https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2014/05/ruas-da-cohab-ficam-alagadas-apos-fortes-chuvas-em-sao-luis.html>

Redação O Imparcial (2016, Junho 23). Chuva intensa causa alagamentos e falta de energia em São Luís. *O Imparcial*. <https://oimparcial.com.br/cidades/2016/06/chuva-intensa-causa-alagamentos-e-falta-de-energia-em-sao-luis/>

Cáceres (MT)

Santos, L. dos, Zamparoni, C. A. G. P., & Soares, J. C. de O. (2017). Susceptibilidade a inundações no perímetro urbano de Cáceres-MT. Caderno de Geografia, 27(51), 623–646.

<https://doi.org/10.5752/p.2318-2962.2017v27n51p623>

Oliveira, A. P., & Oliveira, J. A. (2018). Risco ambiental e habitação social: um estudo de caso no município de Cáceres – MT. Revista GeoPantanal, 13(24), 59–78.

<https://periodicos.ufms.br/index.php/revgeo/article/view/6353>

Arruda, J. (2023, Novembro 01). Cohab Velha sedimenta nova cracolândia, ante o silêncio tácito das autoridades. Diário de Cáceres.

<https://diariodecaceres.com.br/noticia/29824/Cohab-Velha-sedimenta-nova-cracolandia-ante-o-silencio-tacito-das-autoridades>

Cuiabá (MT)

Neves, R. (2014, Março 03). Cuiabá: ações conjuntas evitam enchentes e prejuízos este ano. Portal de notícias da prefeitura de Cuiabá.

<https://www.cuiaba.mt.gov.br/noticias/cuiaba-acoes-conjuntas-evitam-enchentes-e-prejuizos-este-ano>

FUJIMORI, R. (2019, Novembro 03). Sem saneamento, moradores convivem com esgoto a céu aberto. Midia News.

<https://www.midianews.com.br/cotidiano/sem-saneamento-moradores-convivem-com-esgoto-a-ceu-aberto/363048>

De Paula, D. (2022, Abril 12). Todo ano tem alagamento na Cohab São Gonçalo, em Cuiabá-MT. Toque de Alerta. https://www.youtube.com/watch?v=IIHMEnt5J_8

Porto Murtinho (MS)

Souza, P. (2017, Dezembro 26). Enchentes atingem 9 municípios e Defesa Civil monitora situação. Campo Grande News.

<https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/enchentes-atingem-9-municipios-e-defesa-civil-monitora-situacao>

Andrade, S. (2018, Janeiro 02). Chuvas em MS deixam 13 municípios em emergência e rio Miranda entra em alerta. Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul.

<https://agenciadenoticias.ms.gov.br/chuvas-em-ms-deixam-12-municipios-em-emergencia-e-rio-miranda-entra-em-alerta/>

Midia Max. (2021, Dezembro 15) Vítimas de enchentes em Porto Murtinho relembram tragédias: ‘Sempre acho que vou perder tudo de novo’. Midia Max.

<https://midiamax.uol.com.br/especial/2021/guarda-roupa-na-caixa-a-janela-levada-pela-agua-vitimas-de-enchentes-de-porto-murtinho-relembra-perdas/>

Andrade, S. (2024, Abril 04). Nelson Cintra garante moradia para famílias desabrigadas pelas chuvas. Portal de notícias da Prefeitura de Porto Murtinho.

<https://portomurtinho.ms.gov.br/2024/04/04/nelson-cintra-garante-moradia-para-30-familias-desabrigadas-pelas-chuvas/>

Duque de
Caxias (RJ)

Sampi. (2013, Março). Enchente invade condomínio do Minha Casa, Minha Vida.
<https://sampi.net.br/bauru/noticias/2367293/nacional/2013/03/enchente-invade-condominio-do-minha-casa-minha-vida>

Naddeo, A. (2013, Março 2019). RJ: moradores do 'Minha Casa, Minha Vida' são atingidos por enchente. Terra.
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/rj-moradores-do-minha-casa-minha-vida-sao-atingidos-por-enchente.a8f2b5284a38d310VgnVCM500009ccceb0aRCRD.html?utm_source=clipboard#google_vignette

Maricá (RJ)

Lei Seca Maricá (2016, Março 01). Itaipuaçu: Enchente deixa moradores do 'Minha Casa, Minha Vida' desabrigados. Lei Seca Maricá.
<https://leisecamarica.com.br/noticia/14879/itaipuacu-enchente-deixa-moradores-do-minha-casa-minha-vida-desabrigados>

Oliveira, L. (2016, Março 01). Inundação atinge condomínio do Minha Casa Minha Vida em Maricá. O Dia.
<https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/inundacao-atinge-condominio-do-minha-casa-minha-vida-em-marica/56d61c37df78b47441002144.html>

TV Globo. (2016, Março 2). Veja como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira (2) [Episódio de programa de televisão]. Bom Dia Brasil. <https://globoplay.globo.com/v/4853171/>

Errejotanoticias (2018, Novembro 19).MCMV Carlos Marighella, em Itaipuaçu, registra pontos de alagamentos. Errejotanoticias.
<https://errejotanoticias.com.br/mcmv-carlos-marighella-em-itaipuacu-registra-pontos-de-alagamentos/>

Seabra, V. da S., & Rocha-Leão, O. M. da. (2019). Razões para as enchentes e inundações no Condomínio Residencial Carlos Marighella: uma análise multitemática da bacia do Rio do Vigário (Maricá/RJ). Revista da ANPEGE, 15(26), 114–135. <https://doi.org/10.5418/RA2019.1526.0005>

Ducoff, A. (2023, Janeiro 06). Moradores do 'Minha Casa, Minha Vida' de Itaipuaçu estão preocupados com o aumento do nível da água na região. Gazeta 24h Rio.
<https://gazeta24horasrio.com.br/2023/01/06/moradores-dominha-casa-minha-vida-de-itaipuacu-estao-preocupados-com-o-aumento-do-nivel-da-agua-na-regiao/>

Rio do Sul (SC)

Balanço Geral Blumenau. (2017, 1º de junho). *Enchente Rio do Sul: mais de 400 pessoas fora de casa* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/Otn1nc9Hpok?feature=shared>

Salla, C. (2022, Maio 5). Cohab–Bela Aliança, Rio do Sul–SC [Vídeo]. Facebook Watch.
<https://www.facebook.com/watch/?v=1176644339755711>

Redação ND (2023, Outubro 4) Moradores de Rio do Sul são acolhidos em abrigos após cidade entrar em situação de enchente. ND+.

<https://ndmais.com.br/tempo/moradores-de-rio-do-sul-sao-acolhidos-em-abrigos-apos-cidade-entrar-em-situacao-de-enchente/>

RBA TV Alto Vale. (2023, Outubro 5). Nível do rio em Rio do Sul atingiu pico de 8.30 metros na noite de quarta (04) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Xp0q6gQARsc>

Faustino, C. (2024, Maio 26). Cansada de enchentes, moradora de Rio do Sul se dispõe a financiar imóvel com ajuda do poder público. GCD-Grupo de Comunicação Difusora. <https://www.gcd.com.br/rio-do-sul/cansada-de-enchentes-moradora-de-rio-do-sul-se-dispoe-a-financiar-imovel-com-ajuda-do-poder-publico/>

Joinville (SC)

Silveira, W. N., & Kobiyama, M. (2007). Histórico de inundação em Joinville/SC – Brasil, no período de 1851–2007. Prefeitura Municipal de Joinville. <https://wwwold.joinville.sc.gov.br/public/portalam/pdf/jornal/1bf8a59db7ba6af83db251e2a3ee9ffe.pdf>

Silveira, W. N. (2009). Análise histórica de inundação no município de Joinville – SC, com enfoque na bacia hidrográfica do rio Cubatão do Norte (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina. <https://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/analisejoinville.pdf>

Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (2009). Inteiro teor da decisão – Processo n.º 1103167892. Jusbrasil. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sc/1103167892/inteiro-teor-1103167989>

Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. (2011). Mapa de susceptibilidade de inundação na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville (SC). Prefeitura Municipal de Joinville. <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Mapa-de-susceptibilidade-de-inundacao-na-Bacia-Hidrografica-do-Rio-Cachoeira-em-Joinville-SC-edi-30-de-2011.pdf>

Koehler, L. (2021, Março 22). Após alagamentos, moradores reclamam das condições de bueiros e rios em Joinville. O Município de Joinville. <https://omunicipiojoinville.com/apos-alagamentos-moradores-reclamam-das-condicoes-de-bueiros-e-rios-em-joinville/>

São Leopoldo (RS)

Serviço Municipal de Água e Esgotos. (2021, abril 10). SEMAE na Comunidade: Vistoria em pontos de alagamento na Cohab Feitoria. <https://semae.rs.gov.br/semae-na-comunidade-vistoria-em-pontos-de-alagamento-na-cohab-feitoria/>

Palinha, J. (2022, dezembro 6). Moradores da Avenida Feitoria, próximo à Cohab, dizem que alagamentos viraram rotina e preocupação. Berlinda. <https://berlinda.com.br/2022/12/06/por-juliano-palinha-moradores-da-avenida-feitoria-proximo-a-cohab-diz-que-alagamentos-virou-rotina-e-preocupacao/>

Redação. (2024, 18 de novembro). *Projeto social na Feitoria em São Leopoldo traz esperança de dias melhores a crianças carentes*. Dia Dia News – Vale dos Sinos. <https://www.portaldianews.com.br/rs/noticias/vale-dos-sinos/projeto-social-na-feitoria-em-sao-leopoldo-traz-esperanca-de-dias-melhores-a-criancas-carentes.html>

Sapucaia do Sul (RS)

Grupo RBS. (2011, fevereiro 6). Forte chuva alaga bairros em Sapucaia do Sul e Vale do Sinos e paralisa Trensurb. GZH.

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2011/02/forte-chuva-alaga-bairros-em-sapucaia-do-sul-e-vale-do-sinos-e-paralisa-trensurb-3199879.html>

Terra. (2011, fevereiro 11). VC repórter: Fortes chuvas alagam bairros em Sapucaia do Sul.

<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/vc-reporter-fortes-chuvas-alagam-bairros-em-sapucaia-do-sul,f109af17b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>

Correio do Povo (2017, Dezembro 07). Famílias de Sapucaia do Sul sofrem com alagamentos. Correio do Povo.

<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/fam%C3%ADias-de-sapucaia-do-sul-sofrem-com-alagamentos-1.248868>

Veeck, E. (2024, maio 8). Enchentes no RS: “Abandono total”, relata moradora de Sapucaia do Sul. CNN Brasil.

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/enchentes-no-rs-abandono-total-relata-moradora-de-sapucaia-do-sul/>

Bassôa, F. (2025, abril 22). Desassoreamento do arroio José Joaquim deve ser concluído até o fim da semana em Sapucaia do Sul. Correio do Povo.

<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/desassoreamento-do-arroio-jos%C3%A9-joaquim-deve-ser-conclu%C3%ADdo-at%C3%A9-o-fim-da-semana-em-sapucaia-do-sul-1.1601180>

Camaquã (RS)

Garcia, C. (2021, Setembro 13). Internautas relatam alagamentos em vários bairros de Camaquã. Clic Camaquã.

<https://www.cliccamaqua.com.br/noticias/boca-no-trombone/internautas-relatam-alagamentos-em-varios-bairros-de-camaqua/>

Redação BJ News (2022, Junho 17). Internauta relata problema com alagamento na Cohab em Camaquã. Blog do Juarez.

<https://blogdojuares.com.br/noticia/68715/internauta-relata-problema-com-alagamento-na-cohab-em-camaqua.html>

Silva, K. (2024, Fevereiro 28). Secretaria de Camaquã e Defesa Civil realizam levantamento de dados após alagamentos. Clic Camaquã.

<https://www.cliccamaqua.com.br/noticias/saude-e-bem-estar/secretaria-de-camaqua-e-defesa-civil-realiza-m-levantamento-de-dados-apos-alagamentos/>